

SHAROF RASHIDOV MEMORIAL MUZEYI EKSPOZITSIYA YECHIMI

Bozorova Sojida G'olib qizi

Muzeyshunoslik, tarixiy-madaniy obyektlarni konservatsiya qilish, ta'mirlash va saqlash

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379844>

Annotatsiya. *Tarix haqiqati shuni ko'rsatadiki, yurtimiz mustaqilligi, bugungi erkin va farovon hayotimiz, dorulomon kunlarimizga erishish oson bo'lgani yo'q. Bu yo'lda xalqimiz qanchadan qancha yo'qotishlarni boshidan kechirdi. Ushbu maqolada siyosat arbobi, ona yurtning jonkuyar farzandi, shuningdek, o'zidan adabiy meros qoldirgan shaxs xotirasini abadiylashtirish maqsadida yaratilgan Sharof Rashidov uy muzeyi tarixi va faoliyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *vitrina, eksponat, ekspozitsiya zali, uy muzeyi, tarixiy-memorial muzey, adabiy asar, rekonstruksiya.*

Аннотация. *Исторический факт показывает, что независимость нашей страны, наша сегодняшняя свободная и благополучная жизнь, наши добрые дни не были легкими для достижения. Сколько потерь понес наш народ на этом пути. В данной статье освещается история и деятельность Дома-музея Шарафа Рашидова, созданного с целью увековечения памяти политического деятеля, страстного ребенка родного края, а также человека, оставившего от него литературное наследие.*

Ключевые слова: *витрина, экспонат, экспозиционный зал, дом-музей, историко-мемориальный музей, литературное произведение, реконструкция.*

Annotation. *The historical fact shows that the independence of our country, our free and prosperous life today, our good days were not easy to achieve. How many losses our people have suffered along the way. This article highlights the history and activities of the Sharaf Rashidov House-Museum, created to perpetuate the memory of a politician, a passionate child of his native land, as well as a person who left a literary legacy from him.*

Keywords: *showcase, exhibit, exhibition hall, house museum, historical and memorial museum, literary work, reconstruction.*

Zamonaviy muzeyshunoslik tizimida memorial muzeylar alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday muzeylar tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyatini keng jamoatchilikka yetkazish, milliy tarixni saqlash hamda yosh avlodni ma'naviy tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi. Memorial muzeylarning asosiy vazifasi nafaqat eksponatlarni saqlash, balki tarixiy muhitni tiklash, tashrif buyuruvchilarda ma'naviy-emotsional taassurot uyg'otishdan iboratdir. O'zbekiston hududida tashkil etilgan memorial muzeylar orasida Sharof Rashidov memorial muzeyi muhim o'rin egallaydi. Muzey davlat arbobi, yozuvchi va jamoat namoyandasi Sharof Rashidovning hayoti, siyosiy faoliyati hamda adabiy merosini keng yoritishga xizmat qiladi. Ushbu muzey ekspozitsiyasi tarixiylik, ilmiylik va badiiy-kompozitsion uyg'unlik asosida tashkil etilgan bo'lib, zamonaviy muzeyshunoslik talablariga javob beradi.

Bugungi kunda memorial muzeylar nafaqat eksponatlar namoyish qilinadigan maskan, balki ilmiy-tadqiqot, tarbiyaviy va kommunikativ markaz sifatida ham faoliyat yuritmoqda. Shu jihatdan Sharof Rashidov memorial muzeyining ekspozitsion yechimini o'rganish

muzeyshunoslik, madaniyatshunoslik va memorial merosni saqlash masalalarida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Keling, fikrimizni Jizzax viloyatida faoliyat yuritayotgan Sharof Rashidov uy muzeyi misolida davom ettirsak.

Sharof Rashidov XX asr O'zbekiston tarixida muhim o'rin tutgan davlat va jamoat arboblardan biri hisoblanadi. U 1917-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan bo'lib, yoshligidan ilm-fanga va adabiyotga qiziqqan. Pedagogika yo'nalishida ta'lim olib, dastlab o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullangan. Ikkinchi jahon urushi yillarida Sharof Rashidov harbiy jurnalistika sohasida faoliyat yuritib, front matbuotida ishlagan. Urushdan keyingi davrda esa uning siyosiy va adabiy faoliyati jadal rivojlandi. U uzoq yillar davomida O'zbekiston SSR rahbari sifatida faoliyat olib bordi. Sharof Rashidov faoliyati davomida respublikaning iqtisodiy, qishloq xo'jaligi, madaniy va ilmiy rivojlanishiga katta e'tibor qaratgan. Ayniqsa, irrigatsiya tizimlari, yangi yerlarni o'zlashtirish va ilmiy markazlarni rivojlantirishda uning xizmatlari katta bo'lgan. Shuningdek, Sharof Rashidov ijodkor sifatida ham mashhur bo'lib, publitsistik maqolalar, roman va hikoyalar yaratgan. Uning asarlarida insonparvarlik, mehnatsevarlik va vatanparvarlik g'oyalari aks etadi. Mustaqillik yillarida Sharof Rashidov faoliyatiga yangicha tarixiy yondashuv shakllandi. Uning nomi qayta tiklanib, yubiley tadbirlari, ilmiy konferensiyalar va memorial muzeylar tashkil etildi.

Memorial muzeylar tarixiy shaxslar hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan madaniy muassasalar hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi mashhur insonlarning tarixiy merosini saqlash va targ'ib qilishdir. Memorial muzeylarning boshqa muzeylardan farqli jihati shundaki, ularda memorial muhitni saqlashga alohida e'tibor beriladi. Tarixiy shaxs yashagan xona, foydalanilgan buyumlar, ish kabineti va shaxsiy predmetlar autentik tarzda namoyish qilinadi. Muzeyshunoslik nazariyasiga ko'ra memorial ekspozitsiya quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- tarixiylik;
- ilmiylik;
- autentiklik;
- emotsional ta'sirchanlik;
- badiiy-kompozitsion yaxlitlik.

Sharof Rashidov memorial muzeyi ekspozitsiyasida aynan shu tamoyillar mujassamlashgan. 1992-yil 6-noyabrda atoqli davlat arbobi, yozuvchi Sharof Rashidov tavalludining 75 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan Jizzax viloyatida Sharof Rashidov yodgorlik muzeyi tashkil etildi. Muzey ekspozitsiyasi ilmiy asosda tashkil etilgan. Har bir eksponat tarixiy manbalar bilan tasdiqlangan. Arxiv hujjatlari, rasmiy materiallar va tarixiy fotosuratlar Sharof Rashidov hayotini ishonchli tarzda yoritadi. Ekspozitsiyada eksponatlar faqat estetik maqsadda emas, balki ilmiy axborot manbasi sifatida ham namoyish qilinadi. Ekspozitsiya Sharof Rashidov hayotining bosqichlari asosida ketma-ket joylashtirilgan. Bu usul tashrif buyuruvchiga tarixiy shaxsning hayot yo'lini izchil kuzatish imkonini beradi. Dastlab bolalik va yoshlik davri, keyin ijodiy faoliyat, siyosiy faoliyat va mustaqillik davridagi e'tirof bo'limlari joylashtirilgan. Muzey dastavval 2 ta ekspozitsiya zalidan iborat holda o'z faoliyatini boshlagan¹. Birinchi zal, asosan, davlat arbobining hayot yo'lini aks ettiruvchi eksponatlardan tashkil topgan edi. Jumladan, Sharof Rashidovning butun hayoti davomida tushgan fotosuratlari jamlanmasi, oilasi, ota-onasi va akakalari haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan plakatlar, bevosita u kishining o'zlariga tegishli

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 27.03.2017-yildagi PQ-2854-son

bo‘lgan ustki kiyimlar hamda ko‘rsatgan mardonavor xizmatlari uchun taqdim etilgan mukofotlari jamlangan vitrinalar dastlabki ekspozitsiya zalining asosini tashkil etadi. Hech kimga sir emaski, Sharof Rashidov adabiyot sohasida ham sezilarli darajada faoliyat yuritgan shaxs hisoblanadi. U nasr va nazm yo‘nalishlarida sermahsul ijod etgan. Adibimizning yaratgan bir qancha badiiy asarlari, she‘rlari va hatto dramaturgiya yo‘nalishida yozilgan ayrim sahna asarlari kitobxon yoshlarimiz qalbidan o‘rin egallab ulgurgan. Muzeining ikkinchi zali aynan Sharof Rashidovning ijodiy faoliyatlarini yoritishga bag‘ishlangan. Adibimiz tomonidan yozilgan barcha adabiyotlar, shuningdek, uning o‘z shaxsiy kutubxonasidan o‘rin egallagan ayrim asarlar ushbu zal ekspozitsiyasini tashkil etadi. Ekspozitsiyada ranglar uyg‘unligi, yoritish tizimi, vitrinalar joylashuvi va dekorativ elementlar muhim o‘rin tutadi. Muzei interyerida sokin va tantanavor muhit yaratilgan. Katta hajmdagi fotopannolar, stendlar va vitrinalar ekspozitsiyaning estetik ta‘sirchanligini oshiradi. Memoriallik ekspozitsiyaning eng muhim jihatlaridan biridir. Sharof Rashidov foydalanilgan buyumlar, ish kabineti va shaxsiy predmetlar asl holiga yaqin tarzda saqlangan. Bu usul tashrif buyuruvchilarda tarixiy shaxs bilan ruhiy yaqinlik hissini shakllantiradi.

2017-yil 27-martda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligini keng nishonlash to‘g‘risidagi qarorni imzolandi. Ushbu qarorga e‘tiboran muzei qaytadan zamon talablariga javob beradigan tarzda ta‘mir qilindi. Uy-muzei joylashgan hudud dastlab Sharof Rashidovning ota-onasi – Rashid ota va Qulsinoy ona Xalilovaga qarashli bo‘lib, Jizzax shahrining chekka qismida edi. Sharof Rashidovichning turmush o‘rtog‘i Xursana G‘ofurovnaning istagiga ko‘ra, 1979-yilda eski taxtali uy qaytadan qurilib, rekonstruksiya qilindi va obodonlashtirildi. Ushbu uy bevosita Rashidovlar oilasi uchun juda qadrlı maskandir. Zero, bu yerda siyosat arbobining bolaligi va yoshligi o‘tgan, aynan mana shu uydən u urushga borgan va aynan uning frontdan qaytgan joyi ham mana shu oshiyondir. Ushbu uy-muzeini barpo etishdan asosiy maqsad Sharof Rashidovich Rashidovning boy merosini o‘rganish hamda uning hayot yo‘lini kelajak avlodga, yoshlarga ibrat sifatida ko‘rsatishdan iboratdir.

2017-yildagi qayta ta‘mirlash ishlaridan so‘ng muzei 5 ta zalda iborat holda o‘z faoliyatini qaytadan boshladi². Asosiy birinchi zalda biz bevosita yozuvchi hayoti haqidagi ekspozitsiyani ko‘rishimiz mumkin. Ushbu zalda ekspozitlar Sharof Rashidovning butun bir hayotini bevosita ochib bera oladi, desam mubolag‘a bo‘lmaydi, albatta. Navbatdagi ikkinchi zalda Rashidovga xorijiy davlatlar rahbarlari tomonidan yuborilgan rasmiy hujjatlar va shaxsiy buyumlar, shuningdek, taqdim etilgan sovg‘alar o‘z aksini topadi. Bilamizki, u kishi siyosat arbobi sifatida juda ko‘plab ishlarni amalga oshirganlar. Mana shunday mashaqqatli yo‘lda davlatlararo hamkorlik va o‘zaro samimiy munosabatlar nafaqat sisosiy, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy sohada ham o‘zining ijobiy natijalarini ko‘rsatadi. Uchinchi zalimiz arbobimizning rafiqasi Xursana G‘ofurovna Rashidovaga bag‘ishlanadi. U yerda Sharof Rashidovning rafiqasi va oilasiga bag‘ishlangan ekspozitsiyani ko‘rishimiz mumkin³. Ekspozitsiyada u kishining o‘z rafiqalari va farzandlari bilan tushgan suratlar bevosita muzeiga tashrif buyurgan har bir tomoshabinning e‘tiborini torta oladi. Shuningdek, ushbu zalda olilaning har bir a‘zosi haqida qisqacha ma‘lumotlar qayd etilgan. Navbatdagi to‘rtinchi zalimiz Sharof Rashidovning shaxsiy buyumlaridan tashkil topgan ekspozitsiyada tashkil etilgan. Ushbu zalda bevosita Sharof

² M.Normatov - Xalq farzandi. Sharof Rashidov haqida xotiralar/ 2017- 176 b. Nashriyot: G‘afur G‘ulom. ISBN: 978-9943-5011-9-5

³ Sharof Rashidov uy-muzeini rasmiy sayti Wayback Machine saytida arxivlandi (2022-03-17). sharafrashidov.org

Rashidovichga tegishli bo‘lgan va u kishi tomonidan foydalanilgan shaxsiy buyumlar kolleksiyasi joylashgan. Bundan tashqari siyosiy sohadagi faoliyatlari davomida rasmiylashtirgan ko‘plab hujjatlari hamda o‘zlari ilgari surgan taklif va g‘oyalarning yozma shakllari ham ushbu zal eksponatlari qatoridan o‘rin egallagan. Oxirgi zalimiz siyosat arbobining ishxonasi deb nomlangan. Tarixiy ma‘lumotlardan barchamizga ma‘lumki, Sharof Rashidov o‘zining siyosiy faoliyatini O‘zbekiston SSSR poytaxti hisoblanmish Toshkent shahrida amalga oshirgan. So‘nggi ekspozitsion zal uchun aynan Toshkent shahridan Rashidov faoliyat yuritgan idoradagi buyumlar va kitoblar kabi nodir eksponatlar Jizzax viloyatiga olib kelingan⁴.

Muzeyga ilk bor tashrif buyurgan har bir tomoshabinning e‘tibori bevosita muzeyning kirish qismida joylashgan Sharof Rashidovning shaxsiy kutubxonasiga qaratiladi. Ushbu kutubxona uch qismdan tashkil topgan bo‘lib, birinchi qismda Sharof Rashidovning bolalik va yoshlik davrlarida o‘qigan barcha kitoblari, ikkinchi qismda u kishining nasr va nazm yo‘nalishida yozgan asarlari va uchinchi qismda ularga sovg‘a qilingan bir biridan qiziq badiiy hamda realistik adabiyot sirasiga kiruvchi kitoblar o‘rin egallagan.

Muzeyda xalqimizning milliy ozodlik harakatiga bag‘ishlangan eksponatlar va hujjatlarga keng o‘rin berilgani bevosita muzeyga tashrif buyuruvchilarning diqqatini tortadi.

Muzeylar har bir millat va xalqning o‘z tarixini asrashi hamda uni kelgusi avlodlarga yetkazishi uchun, o‘tmish xulosalari esa kelajakni to‘g‘ri tanlash uchun dasturulamal vazifasini bajaradi.

Bu muzeyga tashkil etilgan sayohat yosh avlodda ona Vatanga hurmat va e‘tibor tuyg‘ularini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Sharof Rashidov memorial muzeyi ekspozitsiya yechimi memorial muzeyshunoslikning zamonaviy tamoyillari asosida shakllantirilgan. Ekspozitsiyada tarixiylik, memoriallik, ilmiylik va badiiylik uyg‘unlashgan bo‘lib, tashrif buyuruvchilarda kuchli emotsional taassurot uyg‘otadi. Muzeyning tematik bo‘limlari Sharof Rashidov hayoti va faoliyatini har tomonlama yoritishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar esa ekspozitsiyaning ta‘limiy va kommunikativ imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Sharof Rashidov memorial muzeyi O‘zbekiston tarixiy-madaniy merosini saqlash va targ‘ib qilishda muhim ilmiy-ma‘rifiy markaz sifatida alohida ahamiyatga ega.

Fikrimni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlari bilan yakunlamoqchiman: “Sharof Rashidov umr bo‘yi o‘z xalqiga, barcha sof niyatli insonlarga yaxshilik qilib, ularni ulug‘ maqsadlar yo‘lida birlashtirib, ezgu ishlarga safarbar etib yashadi. Bu oliyjanob, donishmand va bag‘rikeng inson, qanday suronli sinovlarga duch kelgan bo‘lmasin, yuksak gumanistik g‘oyalarga doimo sodiq bo‘lib, xalqimiz qalbida yaxshi nom, so‘nmas xotira qoldirdi.”

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 27.03.2017-yildagi PQ-2854-son.
2. M.Normatov - Xalq farzandi. Sharof Rashidov haqida xotiralar/ 2017- 176 b. Nashriyot: G‘afur G‘ulom. ISBN: 978-9943-5011-9-5.
3. Sharof Rashidov uy-muzeyni rasmiy sayti Wayback Machine saytida arxivlandi (2022-03-17). sharafrashidov.org.

⁴ B.B.Boltayev “Muzeyshunoslik” darslik. “Durdona” nashriyoti Buxoro, 2016.- 88 b. ISBN 478-9943-471

4. B.B.Boltayev “Muzeyshunoslik” darslik. “Durdona” nashriyoti Buxoro, 2016.- 88 b. ISBN 478-9943-471.